

“O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY ASOSLARI VA MUAMMOLARI” ILMIY-TADQIQOT MARKAZI

**BERDAQ NOMIDAGI QORAQALPOQ DAVLAT
UNIVERSITETI**

**BARQAROR RIVOJLANISH MARKAZI XORAZM VILOYATI
BO‘LINMASI**

**MINTAQAVIY IQTISODIYOTNING ZAMONAVIY
MUAMMOLARI: TAJRIBA, TENDENSIYALAR VA
ISTIQBOLLAR**

**III respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami
2025-yil 23-24 may**

**AYMAQLIQ EKONOMIKANIŇ ZAMANAGÓY
MASHQALALARI: TÁJIRIYBE, TENDENCIYALAR HÁM
PERSPEKTIVALAR**

**III respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materialları toplami
2025-jil 23-24-may**

**СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ: ОПЫТ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
сборник материалов III республиканской научно-практической
конференции
23-24 мая 2025**

**MODERN PROBLEMS OF THE REGIONAL ECONOMY:
EXPERIENCE, TRENDS AND PROSPECTS
Collection of materials of the III republican scientific and practical conference
May 23-24, 2025**

Nukus - 2025

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 11.09.2023 йилдаги ««Ўзбекистон — 2030» стратегияси тўғрисида» ПФ-158-сон Фармони. <https://lex.uz/docs/6600413>
2. Бахтияр Рузметов «Региональная экономика: опыт, проблемы, эффективность комплексного развития». Тошкент: “ФАН” 2002 г.

ХУДУДНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШ СТРАТЕГИЯСИ

Маъмуров Бахтиёр Холматжанович

*ТДИУ ҳузуридаги “Ўзбекистон иқтисодиётини
ривожлантиришнинг илмий асослари ва муаммолари”
илмий-тадқиқот маркази, PhD доц.*

Ушбу тезис “Россия ва Ўзбекистон ўртасида хизматлар савдосини либераллаштириш истиқболлари ва муаммоларини ўрганиш, шунингдек, унинг ҳажмини ошириш ва бу мақсадга эришиш механизмлари бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш” номли илмий тадқиқот доирасида бажарилган. Мавзу шифри: 215-33-25

Худуднинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш концепцияси - бу муайян худуднинг ривожланиш суръатлари, пропорциялари, кўлами ва индивидуал хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда, барқарор худудий ривожланишга эришишга қаратилган, мувофиқлаштирилган стратегик мақсад ва вазифалар тизимидир. У муайян бошқарув органи томонидан ишлаб чиқилиб, амалга оширилади. Концепциянинг асосини альтернатив стратегияларни ишлаб чиқиш, уларни баҳолаш, худудни ривожлантиришнинг устувор йўналишларини аниқлаш ва мавжуд ресурслар таҳлили ташкил этади.

Худуднинг ижтимоий-иқтисодий барқарор ривожланиши кўп тармоқли ва ўзаро боғлиқ жараёнлар тизимида намоён бўлади. Бу жараёнда аҳолининг турмуш даражасини ошириш, инфратузилмани такомиллаштириш, тадбиркорлик субъектларини қўллаб-қувватлаш, инвестиция муҳитини яхшилаш, табиий ресурслардан самарали фойдаланиш каби омиллар муҳим ўрин тутди. Шу билан бирга, барқарор ривожланиш маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органлари, давлат муассасалари ва фуқаролик жамияти институтлари ўртасидаги ҳамкорликни талаб қилади. Ҳар бир худуднинг демографик, табиий, иқтисодий ва ижтимоий хусусиятларини инобатга олган ҳолда, стратегик мақсадлар белгилаб олинади.

Масалан, Ўзбекистон Республикаси Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, доимий яшаш худуди бўйича шаҳар жойларда 19135,8 минг киши, қишлоқ жойларда эса 18407,4 минг киши истиқомат қилмоқда. Доимий аҳоли сонининг 50,4 фоизини эркаклар, 49,6 фоизини аёллар, шунингдек, 51,0 фоизини шаҳар аҳолиси, 49,0 фоизини қишлоқ жойлар аҳолиси ташкил этмоқда. Шунингдек, 2024 йилда Жалб қилинган молиялаштириш манбалари таркибида хорижий инвестиция ва кредитлар алоҳида ўринга эга. Хорижий инвестиция ва кредитларнинг жами инвестициялардаги улуши бўйича энг юқори кўрсаткичлар Бухоро - 82,5 %, Наманган - 82,4 % ва Навоий - 81,1 % вилоятларида кузатилди. Худудлар

кесимида асосий капиталга инвестициялар ўзлаштирилиши бўйича ўтган йилга нисбатан энг юқори ўсиш суръати 257,0 % ни ташкил этиб, Наманган вилоятида кузатилди. Бу рақамлар ҳудудларни индивидуал ёндашув асосида ривожлантириш, соҳалар кесимида тенглик ва мувозанатни таъминлаш зарурлигини таъкидлайди.

Барқарор ривожланиш стратегиясида инновация ва технологияларни жорий этиш, кадрлар салоҳиятини ривожлантириш, экспортбop маҳсулотлар ишлаб чиқаришга ўтиш каби йўналишлар марказий ўрин тутди. Ҳудуддаги саноат зоналари, кичик саноат ҳудудлари ва кластелернинг фаолиятини жадаллаштириш, шу билан бирга, аҳолининг рақамли кўникмаларини ошириш орқали ижтимоий тенглик ва иқтисодий ўсиш ўртасидаги мувозанат таъминланади. Шу мақсадда маҳаллий инвестиция дастурлари, инфраструктура лойиҳалари ва ижтимоий соҳа ислохотлари ўз ичига олинган комплекс ёндашув асосида амалга оширилиши зарур. Ҳар бир ҳудуднинг ўзига хос ресурслар ва имкониятларидан оқилона фойдаланиш барқарор тараққиётга замин яратади.

Ижтимоий-иқтисодий ривожланишга оид мавжуд ёндашувлар, қоидалар ва ишланмаларни таҳлил қилиш ва баҳолаш орқали қуйидаги тузилган структуравий алгоритмни шакллантириш мумкин:

ҳудуднинг ички иқтисодий ва ижтимоий ҳолати, шунингдек, ташқи таъсир этувчи омиллар бўйича стратегик таҳлил ўтказиш;

ҳудуднинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиши бўйича стратегик мақсадни белгилаш;

кучли ва заиф томонлар, имкониятлар ва таҳдидларни таҳлил қилиш, мақсадларга эришишдаги чекловларни аниқлаш;

ҳудуднинг ривожланиш кўрсаткичларини ижтимоий ва иқтисодий жиҳатдан прогноз қилиш;

мақсадларни шакллантириш, уларни тизимлаштириш, аниқлаштириш ва асосий йўналишлар бўйича мувофиқлаштириш; мақсадларга эришиш воситалари ва усуллари аниқлаш;

ҳудудни ривожлантириш бўйича стратегик режани ишлаб чиқиш;

концепцияни амалга ошириш механизмини танлаш;

эришилган натижаларни баҳолаш мезонларини белгилаш;

концепцияни амалга ошириш жараёнини назорат қилиш.

Барқарор ривожланиш стратегиясининг объекти сифатида мамлакатнинг маъмурий-ҳудудий бирлиги, унинг барча тармоқ ва фаолият соҳалари ҳамда ҳудуд ичида кечаётган ижтимоий ва иқтисодий жараёнлар қаралади. Стратегик режалаштиришнинг субъекти эса маҳаллий бошқарув органларидир. Ўзбекистонда бу вазифалар вилоят ҳокимиятлари, туман ва шаҳар ҳокимликлари, шунингдек, маҳаллалар фаолияти орқали амалга оширилади.

Ҳудудий стратегик режалаштириш бошқа турдаги режалаштиришдан айрим жиҳатлари билан фарқ қилади. У индикатив хусусиятга эга. Индикатив режа мажбурий характерга эмас, балки йўналтирувчи, тавсиявий хусусиятга эга бўлиб, чекланган миқдорда мажбурий топшириқларни ўз ичига олади.

Стратегик бозор режалаштириш жараёни қуйидаги босқичларни қамраб олади:

худудни таҳлил қилиш (аудит), яъни унинг ҳолатини ўтмишдаги ва бошқа худудлар билан солиштириш;

келажакдаги ҳолатни акс эттирувчи ривожланиш концепциясини белгилаш;

худудий вазиятнинг ривожланиш имкониятларини қамраб олган сценарийлар тўплами сифатида стратегия ишлаб чиқиш;

стратегияни жорий этиш бўйича устувор чора-тадбирлар режасини тузиш.

Тадбирларни амалга ошириш жараёнида мақсадларга эришиш даражаси назорат қилиниб, натижалар асосида стратегияга тегишли ўзгартиришлар киритилади. Бу ҳаракатлар кетма-кетлиги масалани ечиш бўйича одатий режалаштириш мантиғига мос келади. Бироқ, стратегик режалаштириш норматив режалаштиришдан фарқ қилувчи жиҳатларга эга. Прогноз кўрсаткичлари ягона қарор билан эмас, балки худуддаги манфаатдор субъектларнинг ҳамкорлиги асосида белгиланади. Улар режалаштиришда бевосита иштирок этади ва унинг реаллигини назорат қила олади.

Стратегик режалаштириш қатъий услубий тартибда амалга оширилиши қийин. Бу ерда кўп жиҳатлар тажриба, интуиция, дунёқараш, ижодий жасорат ва бошқа инсоний фазилатларга боғлиқ. Яъни, бу жараён санъатга яқинроқ, оддий иш жараёнидан фарқ қилади.

Худудий вазиятни таҳлил қилиш мақсади нафақат унинг муаммоларини, балки ривожланиш истиқболларини аниқлашдан иборат. Бу - муаммони тавсифлашдан кўра мураккаброқ жараёндир. Стратегик режага муаммоларни бартараф этиш чораларидан ташқари, миллий ва ҳатто глобал даражада худудни ривожлантиришнинг устувор йўналишлари асослаб киритилиши керак.

Диагностика жараёнида худуд рақобатчи худудларнинг ресурс салоҳиятини баҳолаши зарур. Бу эса кейинчалик худуднинг ўзини улар фониди қандай қилиб самарали позициялаш мумкинлигини аниқлаш имконини беради.

Худудни ривожлантиришнинг стратегик мақсадини белгилаш ва натижага эришиш стратегиясини аниқлаш учун худуднинг рақобатбардошлигини ҳар томонлама таҳлил қилиш зарур. Худуднинг афзал ва камчилик жиҳатларини аниқлашда қуйидаги мезонларга таяниш лозим:

худуднинг географик жойлашуви, табиий ва меҳнат ресурслари;

транспорт инфратузилмасининг мавжудлиги;

ижтимоий инфратузилманинг ривожланганлиги.

Ўзбекистон шароитида бунга қўшимча равишда қуйидаги мезонларни ҳам қўшиш мақсадга мувофиқ:

инвестиция муҳити ва тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш механизмлари;

худуддаги таълим, илмий тадқиқот ва инновация инфратузилмаси;

экспортбоп маҳсулотлар ишлаб чиқариш ва ташқи бозорларга чиқиш имкониятлари.

Худуднинг ривожланиш салоҳияти, биринчи навбатда, унинг географик жойлашуви ва табиий ресурслари билан белгиланади. Фойдали қазилмалар мавжудлиги кўп ҳолларда худуднинг хўжалик ихтисослашувини белгилаб беради. Туризм, қишлоқ хўжалиги ва шу каби соҳалар учун жозибадор табиий муҳит муҳим устунлик ҳисобланади. Чегарадош худудлар эса халқаро ҳамкорлик ва меҳнат тақсимотиға фаол жалб этилиш имконини беради.

“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASINING MINTAQALARARO IQTISODIY TAFOVUTLARNI KAMAYTIRISHGA TA’SIRI

Egamov T.M.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi

Urganch davlat universiteti, mustaqil izlanuvchisi

O‘zbekiston-2030 strategiyasi mamlakatning iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik rivojlanishini mustahkamlash uchun ishlab chiqilgan bo‘lib, 100 ta maqsadni 5 asosiy yo‘nalishda amalga oshirishni ko‘zda tutadi³. Ushbu yo‘nalishlardan biri xalqning farovonligini ta‘minlash uchun barqaror iqtisodiy o‘shishdir. Mintaqalararo iqtisodiy tafovutlar, xususan, shahar va qishloq hududlari o‘rtasidagi farqlar, O‘zbekistonning uzoq muddatli maqsadlariga erishishda muhim to‘siq bo‘lib qolmoqda. Jahon Banki ma‘lumotlariga ko‘ra, 2020 – yilda qashshoqlik darajasi 11.5% ga tushgan bo‘lsada, shahar va qishloq hududlari o‘rtasidagi tengsizliklar saqlanib qolmoqda⁴.

So‘nggi besh yil ichida O‘zbekiston qashshoqlikni kamaytirish va mintaqalararo tafovutlarni bartaraf etish bo‘yicha bir qator qonunchilik va strategik hujjatlarni qabul qildi. 2022 – yilda tasdiqlangan Milliy Qashshoqlikni Kamaytirish Strategiyasi (2022-2026) ish o‘rinlari yaratish, infratuzilma rivojlantirish va inson kapitalini oshirish orqali mintaqaviy tenglikni ta‘minlashni maqsad qiladi⁵. O‘zbekiston Prezidentining 2022 – yil 28 – yanvardagi PF-60 sonli farmoni “Yangi O‘zbekistonning 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan rivojlanish strategiyasi to‘g‘risida” mintaqaviy rivojlanishni qo‘llab-quvvatlash uchun asosiy yo‘nalishlarni belgilab berdi. Jahon Bankining 2022 – yilgi tahlili esa O‘zbekistonning xususiy sektor va inson kapitalini rivojlantirish orqali iqtisodiy tenglikka erishishdagi muvaffaqiyatlarini ta‘kidlaydi⁶. Biroq, mintaqalararo tafovutlarni kamaytirish bo‘yicha maxsus tadqiqotlarning yetishmasligi bu sohada qo‘shimcha tahlil zarurligini ko‘rsatmoqda.

Tadqiqot miqdoriy va sifat usullarni qo‘llaydi. Miqdoriy ma‘lumotlar O‘zbekiston Davlat Statistika Qo‘mitasi, Jahon Banki va UNDP kabi manbalardan olingan bo‘lib, qashshoqlik darajasi, daromad taqsimoti va iqtisodiy o‘shish ko‘rsatkichlarini o‘z ichiga oladi. Sifat usullari uchun ma‘lumotlar O‘zbekiston –

³ O‘zbekiston hukumati, Uzbekistan-2030 strategiyasi, https://gov.uz/en/pages/2030_startegy, 2023.

⁴ Jahon Banki, Charting Uzbekistan’s path to poverty reduction <https://blogs.worldbank.org/en/opendata/charting-uzbekistan-s-path-to-poverty-reduction--insights-from-i>, 2024.

⁵ UNDP, Revisiting Uzbekistan’s recent progress, <https://www.undp.org/uzbekistan/news/revisiting-uzbekistans-recent-progress-what-can-be-improved-lessons-learned>, 2022.

⁶ Jahon Banki, Uzbekistan Overview, <https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan/overview>, 2022.

MUNDARIJA

1-SHO‘BA

“O‘ZBEKISTON – 2030” STRATEGIYASI VA MINTAQAVIY MUAMMOLAR

1.	Aimbetov Nagmet	Hududlarni iqtisodiy rivojlantirish strategiyasini shakllantirish	4
2.	Сеитова Лейли Пулатовна	Социально-экологические аспекты устойчивого развития экономики регионов	6
3.	Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	“O‘zbekiston–2030” strategiyasida soliqqa oid mintaqaviy muammolar, sabablar va yechimlar	8
4.	Qodirov Abdurashid Madjitovich	O‘zbekiston Respublikasi xizmat ko‘rsatish sohasi tarmog‘ini rivojlantirish	11
5.	Рузметов Бахтияр, Бахтияров Шерзод	Барқарор ривожланиш шароитида минтақада стратегик мақсадларини амалга ошириш омили	14
6.	Маъмуров Бахтиёр Холматжанович	Худуднинг ижтимоий-иқтисодий барқарор ривожланиш стратегияси	18
7.	Egamov T.M.	“O‘zbekiston-2030” strategiyasining mintaqalararo iqtisodiy tafovutlarni kamaytirishga ta’siri	21
8.	Ibrohimov Behzodbek Bahromjon o‘g‘li	O‘zbekiston-2030 strategiyasi doirasida sanoat ishlab chiqarishini rag‘batlantirish: ijro etuvchi hokimiyat organlarining roli	23
9.	Rajabov Alibek Xushnodbekovich	Mintaqalarni barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida “O‘zbekiston – 2030” strategiyasining ahamiyati	25
10.	Mamarajabov Abdisamad Saidmurot o‘g‘li	Tashqi savdoga oid faoliyat bo‘xona reytingi natijalarini e‘lon qilish masalalari	28
11.	Usmanov Anvar Saidmaxmudovich, Bobur Normatov Muydinjonovich	Agrosanoat integratsiyasi bo‘yicha jahon tajribasini o‘rganish va tadbir qilish yo‘llari	31
12.	Raximov Vaxromjon Ibroximovich; Ibrohimov Boburmuzo Baxtiyor o‘g‘li	Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotishdagi muammolar	34
13.	Ismoilov Alisher Jobir o‘g‘li	Mintaqalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi nomutanosibliklarni kamaytirishda qishloq xo‘jaligi salohiyatidan samarali foydalanish yo‘nalishlari	36
14.	Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi	Universitet modellarining ta’lim mazmuniga ta’siri	39
15.	Надирханов Убайдулла Сабирович	Управление формами привлечения прямых иностранных инвестиций в современных условиях	42
16.	Xakimzoda Maftuna Yusuf qizi, Abdurahimova Ziyoda Baxtiyor qizi	Sug‘urta xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari va hududiy tafovutlar: O‘zbekistonning 2030-yilgacha bo‘lgan rivojlanish strategiyasi doirasida	45
17.	Alimxanova Dilnoza Abdurashid qizi	O‘zbekistonning global innovatsiya indeksidagi (GII) o‘rnini o‘rta va uzoq muddatli istiqbolda prognozlash: uslubiy yondashuv va zamonaviy tahlil vositalarini ishlab chiqish	47
18.	Aliqulova Marxabo Samarovna	Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning aholi bandligi va farovonligini oshirishdagi roli	51
19.	Egamberdiyeva Dildora Abduraim qizi	Islom banklarida risk boshqarish amaliyotining xorij tajribasi	53